

УДК 632.75

Тли, вредящие плодовым и ягодным культурам на Северо-Западе России

М.Н. БЕРИМ,
старший научный сотрудник ВИЗР,
кандидат биологических наук
e-mail: berim_m@mail.ru

Тли являются серьезными вредителями плодовых и ягодных культур. Они обладают высокой миграционной активностью, большой плодовитостью, значительным полиморфизмом, при благоприятных погодных условиях могут быстро наращивать свою численность. При массовом размножении тлей листья деревьев и кустарников сплошь облеплены насекомыми. Высасывая сок из флоэмных тканей, они вызывают пожелтение и скручивание листьев, загрязняют их и молодые побеги сладкими выделениями, на которых развиваются грибы и бактерии. При сильном заселении тлями в растениях нарушается обмен веществ, что вызывает отставание в росте (особенно саженцев в питомниках), усыхание побегов.

В Северо-Западном регионе тли на плодовых и ягодных культурах встречаются практически ежегодно, хотя число их видов значительно меньше в сравнении с южными регионами. Периодические вспышки их массового размножения происходят при благоприятных погодных условиях и невысокой численности природных энтомофагов. Оптимальными условиями для их развития являются температура воздуха 24–28 °С и умеренная влажность. Особенности жизненного цикла тоже имеют отличия: меньшая плодовитость партеногенетических самок – 40–60 личинок (в южных регионах – от 70–80 до 120); длительный период развития от личинки до имаго – 25–40 дней (на юге – 12–16 дней); меньшее число поколений за вегетационный сезон – от 4–6 до 10 (на юге – 16–20). Тем не менее, в

годы с высокой численностью эти насекомые наносят существенный вред плодовым и ягодным культурам региона. Личинки самок-основательниц отрождаются в конце апреля – начале мая и питаются на зеленой части листовых почек. В дальнейшем тли питаются на молодых листочках. При большой численности вредителей листочки искривляются, желтеют, цветочные завязи опадают, что сказывается на урожае. Опасны фитофаги и для молодых деревьев и кустарников, особенно для саженцев в питомниках, где питание тлей в течение всего вегетационного сезона угнетает растения, они отстают в росте и развитии.

Наибольшая численность вредителей наблюдается на юге Ленинградской области (Лужский, Кингисеппский районы), в Новгородской, Псковской областях. Особенно вредоносны на плодовых деревьях зеленая яблонная, сливовая опыленная, гелихризловая тли, на кустарниках – листовая галловая, салатная, крыжовниковая и малинная тли.

НА ЯБЛОНЕ в Северо-Западном регионе отмечаются следующие виды тлей: зеленая яблонная тля, серая яблонная тля, яблонно-злаковая тля [3, 6].

Зеленая яблонная тля (*Aphis pomi* Deg.). Тело бескрылой партеногенетической самки овальной формы, желтовато-зеленого цвета, длиной до 2 мм. Усики желтые, короче тела. Усиковые бугры низкие, лоб между усиками выпуклый. Трубочки длинные, цилиндрические, черного цвета, суженные у крышечек. Хвостик черный, пальцевидный, вдвое короче трубочек. У крылатой партеногенетической самки голова, грудь, усики, ноги и трубочки черные, брюшко зеленое с темными

пятнами по краю VI–VIII сегментов. Вид однодомный. Зимует в стадии яйца у основания почек на молодых побегах растения-хозяина (яблони, груши, рябины, боярышника, сливы, кизильника и др.). Основной вред наносит яблоне, особенно опасна в конце мая (в фазе цветения) и в начале июня. В регионе дает до 6 поколений за сезон.

Яблонно-злаковая тля (*Rhopalosiphum insertum* Walk.). Тело бескрылой девственницы удлинено-овальное, около 2 мм длиной, желто-зеленое, с тремя продольными полосками на спине. Трубочки зеленые с черными вершинами, слегка вздуты перед концевым сужением. Хвостик пальцевидный, зеленый. У крылатой девственницы голова, усики и трубочки черные; брюшко зеленое с тремя черными округлыми пятнами по бокам и черной полоской у основания. Вид двудомный. Первичный хозяин – яблоня, реже груша; вторичный – культурные и дикое злаковые растения. Зимуют яйца у основания почек первичного растения-хозяина, где в дальнейшем развивается несколько поколений вредителя. В июне тли мигрируют на злаковые растения, где питаются на корневой шейке. Наибольший вред тля наносит яблоне в конце мая – июне. Дает 4–5 поколений за сезон.

Серая яблонная тля (*Dysaphis devecta* Walk.). Тело бескрылых девственных самок овальное, около 2 мм в длину, оливкового или грязно-желто-зеленого цвета. Усики равны половине длины тела. Трубочки короткие, светлые, цилиндрические, приблизительно в 2,5 раза длиннее светлого хвостика. Краевые бугорки крупные, сильно выпуклые. У крылатых девственниц усики, грудь, трубочки темные. На лбу имеется небольшой бугорок. На дорсальной поверхности брюшка прямоугольное темно-окрашенное пятно, темные пятна по краю VI–VIII сегментов. Вид однодомный, связан с яблоней. Зимуют яйца под отставшей корой маточных ветвей. На листьях видны характерные поврежде-

ния – бугорчатые галлы красного, желтого или розового цвета, на плодах встречаются красные пятна в местах питания тли. Наибольшие повреждения наносит в июне. Дает до трех поколений за сезон.

НА СЛИВЕ в регионе наиболее часто встречаются сливовая опыленная тля и гелихризозная тля.

Сливовая опыленная тля (*Hyalopterus pruni* Geoffr.). Тело бескрылой девственницы продолговатое, длиной 2,4–2,8 мм, зеленое. На спине, груди и брюшке имеется овал из двух рядов беловатых пятнышек. Усики светлые, немного короче длины тела. Лобная линия ровная, без желобков и бугорков. Трубочки светлые, цилиндрические, слегка расширенные к вершине, без крышечек, в 2–2,5 раза короче светлого пальцеvidного хвостика. У крылатой самки голова и грудь темные, брюшко зеленое с двумя рядами беловатых пятен. Зимует в стадии яйца у основания почек или на их поверхности на молодых побегах сливы, алычи. Вид является факультативным мигрантом, его вторичным растением-хозяином считается тростник. Основная миграция на тростник отмечается в середине июня, наибольшая численность на сливе наблюдается в мае–июне. Поврежденные листья желтеют вдоль жилок, их края загибаются, образуя лодочку. Поврежденные цветки засыхают, плоды опадают.

Гелихризозная тля (*Brachycaudus helichrysi* Kalt.). Тело бескрылой девственницы грушевидной формы, длиной 1,5–2 мм, желтовато-зеленое. Усики светлые, их длина равна половине длины тела. Лобная линия ровная, без желобков и бугорков. Трубочки короткие, темно-зеленые, конические, с крышечками. Хвостик светлый, очень короткий, его длина равна ширине. Ноги светлые, вершины бедер буроватые, вершины голеней и лапки черные. У крылатой самки голова и грудь темные, брюшко зеленое с темным пятном на III–VI сегментах. По бокам сегментов имеются также темные округлой формы пятна. На лбу при-

сутствует явный бугорок. Трубочки темные, цилиндрические, с крышечками, черные. Зимует в стадии яйца у основания почек на молодых побегах косточковых культур. Гелихризозная тля питается на сливе, абрикосе, персике, алыче, миндале. Вид типичный мигрант, его вторичными хозяевами являются растения из семейства Сложноцветных. Миграция на вторичные растения-хозяева начинается с конца мая, а наиболее активно проходит во второй половине июня. Наибольшая численность вредителя на сливе наблюдается во второй половине июня, далее она резко снижается.

НА ВИШНЕ существенный вред наносит вишневая тля.

Вишневая тля (*Myzus cerasi* F.). Бескрылая девственница достигает в длину 2,4 мм, широкогрушевидной формы, блестящая, черная (фото). Трубочки также черные, цилиндрические, слегка суживающиеся к вершине. Хвостик треугольный. Усики высокие, сходящиеся, образуют лобный желобок. Крылатая девственница также блестяще-черная. Вид двудомный. Первичное растение-хозяин – вишня, вторичное – подмаренник (развиваются самцы). Зимуют яйца у основания

Вишневая тля

почек или между ними. Взрослые самки-основательницы появляются к началу цветения вишни. Сильнее повреждаются нежные молодые побеги. Поврежденные листья чернеют, засыхают и выглядят обожженными.

НА СМОРОДИНЕ на Северо-Западе России встречаются следующие виды тлей: листовая галловая, салатная, токсичная тля стебля.

Листовая галловая тля (*Cryptomyzus ribis* Kalt.). Тело листовой галловой тли овальной формы, длиной около 2 мм, грязновато-зеленого цвета. Усики, ноги, трубочки, хвостик светлые. Трубочки цилиндрические, слегка суживающиеся к вершине, в 2,5–3 раза длиннее хвостика. Краевые бугорки крупные, сильно выпуклые. На дорсальной стороне тела рисунок из поперечных ярко-зеленых штрихов. Крылатая девственница имеет темное пятно на дорсальной части брюшка. Трубочки равны приблизительно 1/3 длины тела с сужением ближе к основанию брюшка. На лбу имеется мелкий бугорок. Первичные растения-хозяева – красная и белая смородина, крыжовник, вторичные – из семейства Губоцветных (чистец, яснотка, пикульник и др.). Зимуют яйца у почек смородины, крыжовника. На растении образуют галлы красного и желтого цвета. Наибольший вред тля наносит в конце мая, июне.

Салатная тля (*Hyperomyzus lac-tucae* L.). Тело серо-желто-зеленого цвета овальной формы, длиной 3–3,5 мм. Внутренние края усиковых бугорков расходятся, образуя желобок. Хвостик светлый, пальцеvidный. Трубочки длинные, вздутые, светлые, с затемнением на конце, в 2,5 раза длиннее хвостика. Усики длиннее тела, темные. У крылатых девственниц голова, грудь, ноги темные. На дорсальной части брюшка черное централизованное пятно с многочисленными просветами. Зимуют яйца на черной смородине, могут зимовать и на других видах смородины, на крыжовнике. Мигрирует на растения семейства Сложноцветных.

H. picridis C.B. У крылатых девственниц пятно на дорсальной части брюшка расплывчатое, с неясными границами, более или менее эллипсоидное. В Западной Европе повреждает альпийскую смородину, в Ленинградской области отмечается на красной смородине.

H. rinanthi Schout. Пятно на дорсальной части брюшка отчетливое, четырехугольное, черное, состоит из слитных полосок. Питается на красной смородине.

Токсичная тля стебля (Rhopalosiphoninus ribesinus Goot.) Тело овальное, красноватое или чернубурое. Трубочки темные, вздутые. Внутренние края усиковых бугорков параллельны. Хвостик темный, пальцевидный. Трубочки в 2,5–3 раза длиннее хвостика. Усики темные, длиннее тела. Питается на черной и красной смородине только на коре ветвей и одревесневших побегов.

НА КРЫЖОВНИКЕ вредит **крыжовниковая тля (Aphis grossulariae Kalt.)**. Тело бескрылой девственницы длиной около 2 мм, зеленого или желто-зеленого цвета, в довольно длинных игольчатых волосках. Усики, ноги, трубочки и хвостик беловатые. Лоб выпуклый, усики достигают половины длины тела. Трубочки цилиндрические, на одну треть длиннее пальцевидного хвостика. У крылатой самки голова и грудь черные, брюшко зеленое с черными маргинальными пятнами и поперечными полосками на VI–VIII сегментах. Трубочки и усики черные. Вид однодомный. Обитают большими колониями на концах побегов, черешках и нижней стороне листьев. Наибольшая численность тли отмечается с мая по июль.

МАЛИНЕ наносят вред побеговая малинная и большая малинная тли.

Побеговая малинная тля (Aphis idaei Goot.) Тело бескрылой девственницы длиной 2,5 мм, светло-зеленое с темно-зеленым рисунком. Трубочки длинные, тонкие, цилиндрические, в 2–3 раза длиннее пальцевидного хвостика. У крылатой самки-девственницы грудь и голова черные, брюшко зеленое с темными

маргинальными бугорками. Трубочки черные, короткие, на одну треть длиннее хвостика. Вид однодомный. Обитают большими колониями на нижней стороне листьев. Зимуют яйца на верхушках и у основания побегов малины. Размножается в течение всего лета, однако в июле–августе численность значительно меньше.

Большая малинная тля (Amphorophora idaei Born.) Тело зеленое со светлыми ногами (за исключением лапок), трубочками, хвостиком. Лоб с желобком. Трубочки длинные, расширенные у основания, с темными крышечками на конце, в 3 раза длиннее пальцевидного хвостика. Усики длиннее тела. Питается на малине и землянике.

Исходя из значимости вреда, причиняемого плодовым и ягодным культурам тлями, очевидна необходимость регулярного мониторинга на протяжении вегетационного сезона. Учеты можно проводить несколькими способами. Во-первых, выставлять на территории сада водные ловушки (4–6), окрашенные в желтый цвет. Постоянно менять воду, сцеживать насекомых, подсчитывать их, определять видовой состав. Во-вторых, вывешивать на 5–6 деревьях желтые клеевые ловушки по одной с каждой стороны дерева (4 штуки) [1, 2]. В-третьих, учитывать тлей визуально непосредственно на деревьях по балловой оценке:

1 балл – единичные колонии (до 10) на 100 побегов дерева или куста;

2 балла – 10 колоний на 100 просмотренных побегов;

3 балла – 15–20 колоний на 100 просмотренных побегов;

4 балла – тлями покрыта значительная часть побега при заселении более 30 из 100 просмотренных побегов.

Для тлей на плодовых деревьях разработаны экономические пороги вредоносности [5]. При наличии 5–10 яиц на 10 см побега следует проводить химическую обработку. Для зеленой яблонной тли до и после цветения яблони ЭПВ равен 10 колониям на 100 побегов; для серой

яблонной тли ЭПВ от начала распускания почек до цветения – 3–5 % заселенных соцветий. По данным А.П. Сазонова, В.Н. Бузова и др. [4], ЭПВ на плодовых деревьях для тлей соответствует 10 особям на 100 листьев. Для смородинных тлей ЭПВ после цветения равняется 15–20 % заселенных кустов по 2 баллу. При наличии 12 тлей и более на ловушку за учет рекомендуется проводить защитные мероприятия.

Численность тлей может существенно снижаться природными энтомофагами: *Coccinella septempunctata* L., *C. undecimpunctata* L., *Adonia variegata* Goeze, *Adalia bipunctata* L., *Chilocorus bipustulatus* L., *Calva punctata* Muls., *Syrphus corollae* F., *S. vitripennis* Mg., *S. balteatus* Deg., *Scaeva albomaculata* Macq., *S. pyrastris* L., *Sphaerophora scripta* L., *Chrysopa ventralis* Kill., *Ch. carnea* Steph., *Aphidoletes aphidimyza* Rond., *Leucopis glyphinivora* Tanas, *Ephedrus plagiator* Nees., *Aphelinus mali* Hald., *Praon volucre* Hal.

Система защиты растений от тлей включает в себя борьбу с сорняками, растительными остатками, обработки инсектицидами в период наибольшей численности вредителей. На плодовых деревьях обработки следует проводить по распускающимся почкам до окрашивания цветочных бутонов. Если много зимующих яиц, рано весной растения следует обрабатывать овицидами, например Профилактином, МКЭ (малатион + вазелиновое масло). При выборе инсектицида следует руководствоваться «Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». Лучше использовать инсектициды различных химических групп: пиретроиды, никотиноиды и др. Кустарники против тлей обрабатывают инсектицидами до цветения и сразу после него. В ЛПХ можно использовать природные средства защиты – отвар чеснока, мыльную воду (300 г на 10 л воды), отвар табака (300 г на 10 л воды) и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Берим М.Н., Радченко Е.Е. Методы мониторинга и учета злаковых тлей // В кн.: Методы фитосанитарного мониторинга и прогноза – СПб., ВИЗР, 2012, с. 28–42.
2. Берим М.Н. Методы мониторинга злаковых тлей // Защита и карантин растений, 2014, № 5, с. 31–34.
3. Вредители сельскохозяйственных культур и насаждений / Под ред. В.П. Васильева, т. 1. – Киев: Урожай, 1973, с. 280–281.
4. Сазонов А.П., Буров В.Н., Сундукова Н.Э. и др. Технология практического применения биологически активных ве-

ществ в интегрированной защите плодовых и овощных культур от вредителей. Рекомендации. – Москва, 1991, 32 с.

5. Танский В.И. Применение экономических порогов вредоносности главных вредителей основных сельскохозяйственных культур. Методические указания. – Ленинград, ВИЗР, 1985, 27 с.

6. Шапошников Г.Х. Подотряд Aphidinea – тли // В кн.: Определитель насекомых европейской части СССР, 1964, т. 1, с. 489–616.

Аннотация. Представлены виды тлей, распространенные на плодовых и ягодных культурах на Северо-Западе России, дано их описание, сведения о биологии.

Приведены методы учета их численности, пороги вредоносности, а также рекомендуемые меры борьбы.

Ключевые слова. Тли, вредители плодовых и ягодных культур, мониторинг численности, экономические пороги вредоносности.

Abstract. The species of aphids common in fruit and berry crops in the North-West of Russia are presented, their description and information on biology are given. Methods of account of their number, thresholds of harmfulness, and also recommended measures of fight are given

Keywords. Aphids, pests of fruit and berry crops, population monitoring, economic thresholds of harmfulness.

По страницам научных публикаций

Влияние мульчирования почвы в питомниках косточковых культур на развитие болезней саженцев

В Белоруссии ограничен ассортимент гербицидов для применения в питомниководстве плодовых культур. Одним из путей регулирования сорной растительности в питомниках является мульчирование почвы. Сотрудники РУП «Институт защиты растений» НАН РБ изучили, как влияют тип мульчи (опилки, льнокостра), спонбел (неорганический материал), а также ручная прополка (эталон) и гербицидный пар на степень поражения болезнями сливы домашней (сорт Кромань), вишни (Вянок) и черешни (Гастинец).

Минимальное (1–2%) развитие кластероспориоза на сливе домашней отмечено в варианте с льнокострой и при ручной прополке (2,2–3,7%). При мульчировании опилками развитие болезни было выше, чем в эталоне, под гербицидным паром – выше, чем в эталоне, но ниже, чем в варианте с опилками. Максимальное развитие (7,5–16,4%) выявлено при содержании почвы под спонбелом. Сходные результаты получены в посадках вишни.

В насаждениях черешни все приемы содержания почвы положительно влияли на фитосанитарное состояние посадок. Поражение коккомикозом в варианте с льнокострой было на уровне эталона.

Содержание почвы под льнокострой признано наиболее оптимальным вариантом. Оно не только угнетает развитие сорняков и предотвращает испарение влаги, но и обогащает растения питательными элементами, улучшая их рост и развитие.

Источник: Р.И. Плескацевич «Влияние системы содержания почвы в питомниках косточковых культур на развитие болезней саженцев». В сб. Материалы Международной научной конференции «Экологическая безопасность защиты растений», Прилуки, 24–26 июля 2017 г. – Минск: «Беларуская навука», 2017, стр. 125–129. E-mail: romualdap@mail.ru.

«Агродозор» – новый подход к борьбе с заболеваниями растений

Сотрудники компании «АГРОДОЗОР» (Белгород) и ВНИИ фитопатологии разработали новую информационную систему поддержки принятия решений по борьбе с эпидемичными болезнями растений «Агродозор». Она включает разработанные во ВНИИФ экспертные модели, описывающие развитие основных болезней озимой и яровой пшеницы, в автоматическом режиме учитывает метеообстановку на поле и данные дистанционного зондирования, работает в режиме 24/7.

При подключении хозяйства к «Агродозору» в систему вводятся координаты и контуры его полей, обеспечивается возможность введения всей необходимой для принятия решений информации – фенофаза, предшественник, нормы внесения удобрений, проветриваемость участка, наличие заболеваний, степень поражения и т.д.

Обработка внесенной пользователем информации, метеоданных и данных дистанционного зондирования и оповещение пользователей по электронной почте могут вестись в автоматическом режиме. При появлении необходимости в проведении защитных мероприятий система изменяет статус полей в личном кабинете пользователя – их контуры окрашиваются в красный цвет и появляются рекомендации по обработке (какие препараты и в какой норме расхода рекомендуется применить).

Система прошла испытания в ряде хозяйств Белгородской, Липецкой, Самарской и Московской областей.

Источник: К.В. Боровский, С.С. Санин «Новый подход к развитию систем поддержки принятия решений по борьбе с эпидемичными заболеваниями пшеницы» в сб. Материалы Международной конференции «Эпидемии болезней растений: мониторинг, прогноз, контроль» – Большие Вяземы, 2017 г., стр. 359–367.